

GLOBALLASHUV JARAYONLARIDA MA'NAVIY TAXDIDLAR

SEYTMURATOVA TAZAXAN KUTLIMURATOVNA

Nukus shahar 9-sonli umumiy orta talim maktabi o'qituvchisi

Tayanch so'zlar: globallashuv, yosh avlod, adabiyot, folklor, kelajak, ta'lim, kadrlar, ta'rbiya, faktor

Ключевые слова: глобализация, молодое поколение, литература, фольклор, будущее, образование, кадры, воспитание, фактор

Keywords: globalization, younger generation, literature, folklore, future, education, personnel, education, factor

REZYUME

Ushbu maqolada bugungi kunda globallashuv jarayonlarida ma'naviy taxdidlar, ularning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati va roli haqida so'z boradi.

РЕЗЮМЕ

В данной статье речь пойдет о духовных угрозах в процессах глобализации в наши дни, их значении и роли в воспитании молодежи.

SUMMARY

This article will focus on spiritual threats in the processes of globalization in our days, their significance and role in the education of young people

Bugun insoniyat taraqqiyoti turli tahdidlar tasirida kechmoqda. Insoniyatning xavfsizlik va barqarorligiga rahna solishga, hatto uning hayotini izdan chiqarishga qaratilgan tahdidlar kundan kunga kuchayib bormoqda. XX asr voqealari shundan guvohlik berib turibdiki, tahdidlarni toifalashda ularni shartli ravishda iqtisodiy, sotsial, siyosiy, ekologik, demografik, mafkuraviy, harbiy, tabiiy, iqlimiy va manaviy tahdidlarga ajratib korish va tahlil etish mumkin.

Talim-tarbiya tizimi takomillasha borgani sayin odamlarning manaviyati

yuksalaveradi. Manaviyat esa fel-atvorda mujassam boladi. Chunki yaxshi xulqqa, insoniy fazilatlarga ega bolmagan insonni manaviyatli shaxs sifatida tasavvur qilish qiyin. Manaviyatni esa insoniy fazilatlar tashkil qilib, uning negizi axloq tushunchasi ostida yotadi desak adashmagan bolamiz. Yaxshi xulqlarning yaxshiligini, yomon xulqlarning yomonligini dalil va misollar ila bayon qiladurgon kitobni axloq deyilur. Axloq ilmini oqub, bilub amal qilgan kishilar ozining kim ekanin, janobi Haq na uchun xalq qilganin, yer yuzida nima ish qilmak uchun yurganin bilur deya oz zamonida axloqning inson manaviyatida tutgan ornini yoritib bergan edi ozbek xalq allomasi Abdulla Avloniy. Insoniy fazilatlar, odob-axloq, talim-tarbiyaning inson kamolotida muhim ahamiyat kasb etishini chuqur anglab yetgan birinchi Prezidentimiz muhtaram I.Karimov barkamol, komil insonni tarbiyalash masalasiga katta etibor qaratdi. Haqiqiy inson yetuk mutaxassis bolishi bilan birga yuksak manaviyat egasi ham bolishi lozim deya takidlagan edi yurtboshimiz. Yetuk insoniy fazilatlarni ozida mujassam etgan jamiyat manaviy olamni tashkil etadi. Ulugvor manaviy qiyofa qad rostlagan yurtda esa, buyuk insonlar, istedod sohiblari yetishib chiqishini tarixdan korsak boladi.

Globalashuv jarayonining chuqurlashib borishi natijasida inson uchun xavfli noananaviy tahdid eng xavflilari insonlarning ruhiyatiga tasir otkazish orqali millatlarning qadriyatlarini va turmush tarzini izdan chiqarishga qaratilgan axloq-odob, oila va jamiyat hayotida jiddiy tasir korsatadigan manaviy tahdidlar hisoblanadi.

Ozbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.Karimov manaviy tahdid muammosiga oz asarlarida alohida etibor qaratib, Manaviy tahdid deganda, avvalo, tili, dini, etiqodidan qat'iy nazar, har qaysi odamning tom manodagi erkin inson bolib yashashiga qarshi qaratilgan, uning aynan ruhiy dunyosini izdan chiqarish maqsadini ko'zda tutadigan mafkuraviy, goyaviy va informatsion xurujlarni nazarda tutish lozim, - deb takidlagan edi.

Demak xalqimiz manaviyatini asrash va uni yuksaltirish, ayniqsa, yosh avlodni

turli zararli goya va mafkuralar tasiridan, bir soz bilan aytganda, manaviy tahdidlardan himoyalash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Iymon odamning insonga aylanib borishning muhim manaviy shartidir. Iymon odamning muayyan goya va ahloqiy qadiriyaatlar real haqiqat ekaniga ishonchidan iborat manaviy ruhiy holat bolib, aql-idroqli odam ongi va ahvoli ruhiyatining nodir hodisasi va odam oz-o`zini anglab olishining noyob vositasidir. [J.Bazarbaev; 34]

Inson tarbiya korib, muayyan odob va ahloq meyorlarini , bilim va ilmlarni egallaydi, mehnat qilib tajriba orttiradi, kasb-hunar sohibi boladi, malaka orttiradi, oz qobiliyati va istedodini biror sohada tola namoyon etish imkoniyatiga ega boladi. Aynan ahloq, odob ,bilim, istedod zamirida etiqod, ixlos, vijdon, iymon shakllanadi. Iymon va etiqod uzviy aloqadarlikda keladi va biri ikkinchisini toldiruvchi component vazifasini o'taydi. Iymon yoshlarimiz uchun hayotda togri yol topishning muhim omili hisoblanadi. Iymonga asoslangan ruhiy holatlarning mazmuni, ahamiyati shaxs manaviy kamolot darajasi bilan belgilanadi. Muhimi shundaki, iymon etiqod asosida barqarorlashib borgach, yoshlarimizga unga yurakdan ixlos quyish, ajdodlarimiz merosiga, milliy qadiriyaatlarga ihlosmandlik ham shakllana beradi.

Inson manaviyatini oz izmiga solishga qaratilgan turli tahdid, xavf xatarlar yalpi globallashuv jarayonlari tasirida, axborot olamidagi yangiliklar bilan niqoblangan holda jamiyat hayotiga shu qadar shiddat va katta kuch bilan kirib kelmoqdaki, ularning tuzatib bolmaydigan zararini hamma ham anglay olmaydi, buni faqat keng fikrlaydigan, bu buzgunchi xavfli ofatning mohiyatini anglay oladigan odamlargina tushunib etadilar.

Manaviy tahdidlar shaxs axloqiy ongida salbiy tushunchalar, tuygular, xususiyatlar va sifatlarni hosil qiluvchi illatlar majmuidir. Chunki Tahdid sozi xavf-xatar, xuruj va buzish manolarini anglatadi. Shu manoda manaviy tahdidlar shaxsni aqliy va axloqiy jihatdan buzishga qaratilgan maqsadli xurujlar hisoblanadi.

Bundan maqsad shaxsning manaviy- axloqiy olamini buzish, oz vatani va jamiyatiga nisbatan yovuzlik fikrini uygotish, milliy axloqiy qadriyatlarni aynitish, ozgalar jamiyatini ideal deb bilish konikmasini hosil qilish, zararli odatlarga xuruj qoyish. Diqqat qilsak manaviy tahdidlarning barcha turi nosoglom turmush tarzi bilan bogliqligiga va u mafkuraviy nuqtai nazardan eng xavfli omil ekanligiga amin bolamiz. Chunki uning negizini shaxs tarbiyasini izdan chiqarishga qaratilgan zararli goya tashkil etadi.

Kuzatishlar shuni korsatadiki, bugungi kunda manaviy tahdidlar quyidagi illatlarni targib qilayotgani bilan namoyon bolmoqda: xudbinlik, nopoklik, nafs qutqusiga uchish, huzur-halovatga berilish, engil-elpi umr kechirishga davat, giyohvandlik, mutaasiblik, tajovvuzkorlik, molu-dunyoga ochlik, axloqiy buzuqlik, zoravonlik, axloqsizlikni madaniyat deb bilish, va aksincha asl manaviy qadriyatlarni eskilik sarqiti deb qarash, loqaydlik, mahalliychilik, hasadgoylik, baxllik, sotqinlik, irodasizlik, beparvolik.

Xulosa ornida shuni takidlash joizki, kelajak yoshlar milliy-manaviy ruhda kamol topmogi lozim. Manaviyatimizning shamchiroqlari bolgan buyuk alloma va adiblarimizning yaratib ketgan adabiy merosidan bahramand bolib, ularning mazmunini toliq anglab yetishi kerak. Zero, odob-axloq, manaviyatni inson qalbiga joylagan bunday asarlar jamiyatning barqarorligini taminlaydi. Jamiyat barqarorligi esa yuksak manaviyat egalari bolgan insonlar hamjihatligidan iboratdir.

Foydanilgan adabiyotlar royxati;

- 1.J.Bazarbaev, Q.Davlatova Odobnoma Nokis Bilim 1994 j.
- 2.Karimov I.A.Yuksak manaviyat-Engilmas kuchT., Manaviyat , 2008, 13-14 b.
- 3.Yoldosheva S.M. Soglom turmush tarzi tahdidlarga qarshi kurash omili sifatida. Soglom turmush tarzini shakllantirishda axloqiy qadriyatlarning orni. // T.:2009. 191 b.